

UO‘K 631.354:631.8(043.3)

O‘SIMLIKSHUNOSLIKDA SUVSIZ AMMIAKNI QO‘LLASHNING MEXANIZATSIYALASH DARAJASI TAHLILI

Mamasov Shavkat Alikulovich

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti Agrobiotexnologiyalar va oziq-ovqat xavfsizligi instituti kafedra dotsenti, texnika fanlari nomzodi

Xolbekov Toshturdi Kudratovich

Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti-Hayot faoliyati xavfsizligi kafedrasida o‘qituvchisi

Ochilova Odina Jamshid qizi

Samarqand davlat universiteti Agrobiotexnologiyalar va oziq-ovqat xavfsizligi instituti talabasi

Safarov Jamshid Abdulrahmon o‘g‘li

Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti talabasi

Annotatsiya. Maqolada o‘simlikshunoslikda suvsiz ammiakni qo‘llash jarayonlarining hozirgi holati va mexanizatsiyalash darajasi haqida umumiy ma‘lumot berilgan. Texnologik sxemalarning o‘ziga xos xususiyatlari, qo‘llaniladigan mashina va agregatlar, shuningdek, azotli o‘g‘itlarni qo‘llash samaradorligi va ekologik xavfsizligini oshirish uchun texnik vositalarni takomillashtirish yo‘nalishlari ko‘rib chiqilgan. Turli mamlakatlar va mintaqalarda suvsiz ammiakni kiritish texnologiyalarining tarqalganligi baholangan. Dozalashning avtomatlashtirilganligi va aniqligini oshirish, shuningdek, tuproq parametrlari va o‘g‘itlash me‘yorlarini nazorat qilish tizimlarini integratsiyalash tendensiyasi qayd etilgan.

Tayanch iboralar: suvsiz ammiak, mexanizatsiya, o‘simlikshunoslik, azotli o‘g‘itlar, mashina va agregatlar, samaradorlik

Kirish. Mineral o‘g‘itlarni qo‘llash zamonaviy dehqonchilik tizimining asosiy elementlaridan biri bo‘lib, hosildorlikning o‘sishi va agroekotizimlarning barqarorligini ta‘minlaydi. Azotli o‘g‘itlar orasida suvsiz ammiak alohida o‘rin tutadi, u azotning yuqori konsentratsiyasi (82% gacha) va iqtisodiy samaradorligi bilan ajralib turadi. Ammo bu o‘g‘itdan foydalanish texnologik reglamentga qat‘iy rioya qilishni talab etadi, chunki suvsiz ammiak bosim ostida suyuq holatda bo‘ladi va yuqori kimyoviy faollikka ega.

Suvsiz ammiakni yerga solish jarayonlarini mexanizatsiyalashtirish o‘g‘itlarni me‘yorlash aniqligini, tuproqda bir tekis taqsimlanishini va xavfsizligini ta‘minlashda muhim ahamiyatga ega. Ammiakni qo‘llash samaradorligi mashinalarning konstruktiv xususiyatlariga, ko‘milish chuqurligiga, agregatning harakat tezligiga, tuproq va ob-havo sharoitiga bevosita bog‘liq.

So‘nggi o‘n yilliklarda o‘simlikshunoslikda o‘g‘itlash jarayonlarini kompleks avtomatlashtirish, shu jumladan navigatsiya tizimlari, sensorlar va aniq dehqonchilik tizimlaridan foydalanish tendensiyasi kuzatilmoqda. Ushbu ish suvsiz ammiakni mexanizatsiyalash darajasini tahlil qilishga, shuningdek, ushbu texnologiyani rivojlantirishning istiqbolli yo‘nalishlarini aniqlashga qaratilgan.

Tadqiqot uslublari. Tadqiqot mahalliy va xorijiy adabiyot manbalari, qishloq xo‘jaligi texnikasini ishlab chiqaruvchilarning texnik hujjatlari va o‘simlikshunoslikda suvsiz ammiakni qo‘llash bo‘yicha statistik ma‘lumotlarning tahliliiy sharhi shaklida amalga oshirilgan.

Tahlil quyidagi bosqichlarni o‘z ichiga oladi:

1. **Ammiakni tuproqqa kiritish texnologik sxemalarini tizimlashtirish.** To‘g‘ridan-to‘g‘ri va aralash qo‘llash usullari, tuproqqa kiritish va dozalash tizimlaridagi farqlar ko‘rib chiqilgan.

2. **Mashina va agregatlar klassifikatsiyasi.** Mahalliy va xorijiy ammiak taqsimlagichlar, injektorli tizimlar va kultivator-injektorlarning konstruksiyalari o'rganilgan.

3. **Mexanizatsiya darajasini baholash.** Mashinalarning texnik ko'rsatkichlari (unumdorligi, ekish chuqurligi, bir tekis taqsimlanishi) agrotexnologiya talablari bilan taqqoslangan.

4. **Rivojlanish tendensiyalari tahlili.** Raqamli texnologiyalar, avtomatik boshqaruv tizimlari va energiya tejamkor yechimlarni joriy etish yo'nalishlari o'rganilgan.

Uslubiy asoslari tizimli yondashuv va texnik-iqtisodiy tahlil tamoyillariga tayanadi, bu esa mexanizatsiyaning nafaqat texnik, balki tashkiliy jihatlarini ham baholashga imkon beradi.

Tadqiqot natijalari va ularning tahlili. Hozirgi zamon suvsiz ammiak berish mashinalari traktor kompleksiga o'rnatilgan injektorli agregatlar, kombinatsiyalashgan kultivatorlar va dozalash tizimlariga bo'linadi. Ammiakning 10-18 sm chuqurlikka aniq ko'milishini ta'minlaydigan diskli yoki panjali soshnikli agregatlar eng ko'p tarqalgan.

O'g'it berishning texnik vositalari.

Donli va chopiq ekinlarni ammiakli o'g'itlashda ASHN-3,6, ASHN-5,4, KAA-12 kabi modellardan muvaffaqiyatli foydalanilmoqda. Xorijiy analoglar orasida avtomatik dozalash va GPS-navigatsiya tizimlari bilan jihozlangan John Deere, Case IH, Great Plains, DMI firmalarining agregatlari ajralib turadi.

Zamonaviy mashinalar bosimni, ammiak berish tezligini va haroratni nazorat qiluvchi sensorli tizimlar bilan jihozlangan bo'lib, bu o'g'itlash me'yorlarining yuqori aniqligini ta'minlaydi va o'g'itning yo'qotilishini kamaytiradi.

Mexanizatsiyalashtirish darajasi va tarqalganligi.

Qishloq xo'jaligi rivojlangan mamlakatlarda (AQSH, Kanada, Germaniya) suvsiz ammiak berishni mexanizatsiyalashtirish darajasi 85-90% dan oshadi, bu maxsus mashinalar va aniq dehqonchilik tizimlaridan keng foydalanish bilan bog'liq. MDH mamlakatlarida bu ko'rsatkich 45-60% darajasida baholanadi, bu texnika parkining cheklanganligi va xo'jaliklarning ammiakni saqlash va tashish uskunalarini bilan yetarli darajada ta'minlanmaganligi bilan izohlanadi.

O'zbekiston va qo'shni mintaqalar o'simlikshunosligida ammiak solishni mexanizatsiyalashtirish asta-sekin rivojlanib bormoqda. Yumshatish va bir vaqtning o'zida ammiakni kiritish imkonini beradigan kombinatsiyalangan agregatlarni joriy etish qayd etilmoqda, bu esa mehnat unumdorligini oshiradi va ekspluatatsiya xarajatlarini kamaytiradi.

Rivojlanish tendensiyalari va istiqbollari.

Zamonaviy tendensiyalar dozalash aniqligini oshirish, azot yo'qotilishini minimallashtirish va tuproqqa kiritish parametrlarini nazorat qilishni avtomatlashtirishga qaratilgan. Quyidagilar istiqbolli yo'nalishlar hisoblanadi:

- tuproqning agrokimyoviy ko'rsatkichlariga bog'liq ravishda tabaqalashtirilgan o'g'it berish tizimlarini qo'llash;
- elektron boshqaruvli modulli dozatorlardan foydalanish;
- ishchi zonada ammiak konsentratsiyasini nazorat qilish datchiklarini joriy etish;
- ishchi organlarni germetizatsiyalashtirishning ekologik xavfsiz tizimlarini ishlab chiqish.

Shunday qilib, suvsiz ammiakni qo'llash jarayonlarini kompleks mexanizatsiyalashtirish va raqamlashtirish bo'yicha barqaror harakat kuzatilmoqda, bu esa azotdan foydalanish samaradorligini oshirish va atrof-muhitga salbiy ta'sirni kamaytirish imkonini beradi.

Xulosalar. Suvsiz ammiak qishloq xo'jalik ekinlari uchun eng samarali azot manbalaridan biri bo'lib qolmoqda, ammo uni qo'llash yuqori darajadagi mexanizatsiya va texnik jihozlashni talab qiladi.

1. Zamonaviy ammiak bilan o'g'itlash mashinalari aniq dozalash, xavfsizlik va energiya samaradorligini ta'minlaydi, bu esa texnologiyaning agronomik va iqtisodiy samaradorligini oshiradi.

2. Mexanizatsiyalashtirish darajasi yuqori bo'lgan mamlakatlarda (AQSH, Kanada, Germaniya) avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlarini joriy etish o'g'itlash me'yorlarining yuqori barqarorligiga va o'g'itlarning minimal yo'qotilishiga erishish imkonini berdi.

3. MDH va Markaziy Osiyo mamlakatlari uchun ammiak tarqatish texnikasining o'z ishlab chiqarish bazasini rivojlantirish, shuningdek, aniq dehqonchilikning innovatsion texnologiyalarini joriy etish dolzarbdir.

4. Suvsiz ammiakni qo'llashni mexanizatsiyalash darajasini oshirish o'simlikshunoslikni modernizatsiyalash va azot resurslaridan oqilona foydalanishning muhim yo'nalishi hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'uxati

1. Глебов И.Т., Сельверстов В.А. Механизация внесения минеральных удобрений. – М.: Агропромиздат, 2018.
2. Калашников С.В. Техника и технология внесения безводного аммиака. – Воронеж: ВГАУ, 2020.
3. Емельянов П.Н. Современные технологии применения азотных удобрений. – СПб.: Лань, 2019.
4. John Deere Technical Manual. Anhydrous Ammonia Applicators. – Illinois, 2021.
5. USDA Agricultural Research Service. Anhydrous Ammonia Application Systems: Efficiency and Safety. – Washington, 2022.
6. Фролов В.Н. Механизация сельского хозяйства: учебник. – М.: КолосС, 2017.
7. FAO. Sustainable Nitrogen Management in Agriculture. – Rome, 2023.